

[□ MENU](#)

a penado Pavão

opinião como direito

A ALEGRIA DO NATAL EM FATOS E FOTOS

dezembro 24, 2021 por a pena do pavão, publicado em crônicas

Ano 09 – vol. 12 – n. 81/2021

A magia do natal renova nos homens comportamentos que transparecem a possibilidade de mudanças. Sempre podemos mudar mas é o natal que nos faz mais próximos.

Quem só crê no Noel não compreendeu bem o sentido da vida, senão a parte dela que muitos condenam. Os mesmos que adoram ser presenteados, de preferência com o grande opressor da humanidade: o “smartphone”.

Mas a época é sempre mágica, conseguindo irradiar o espírito de solidariedade quase sempre esquecido ao longo dos outros onze meses do ano. É quando aparecem benfeitores exibindo em redes sociais coletas de cestas básicas, deixando-se fotografar na entrega, como verdadeiros Messias.

Cada um sabe de si. A mim não cabe julgar, mas a razão do natal é o registro do que há de mais singelo no cenário e nos personagens, sobretudo o ator principal, Nosso Senhor Jesus Cristo.

É por Ele, que nasceu por nós, viveu por nós e morreu por nós que a celebração tem sentido, porque o Noel falta a muitos que choram de fome, embora sobre a

providência divina aos que creem.

Se o homem consegue reunir nessa época todo espírito de solidariedade por que não o fazer mais durante o ano? Há muitas maneiras, mas é necessário que a solidariedade comece no coração, sem que se confunda com piedade e assistencialismos tão comuns entre os que desejam manter escravos de seus desmandos.

A mim parece (e o juízo é meu) que o silêncio na solidariedade revela maior grandeza humana, porque “quando deres uma esmola ou uma ajuda, não deixes a tua mão esquerda saber o que faz a direita” – Mateus 6:3.

O meu desejo é de que o natal possa inspirar cada um dos homens a rever seus propósitos verdadeiramente. Que façam por irradiação divina um balanço de suas atitudes pessoais e profissionais, comprometendo-se com seus semelhantes. Que compreendam, definitivamente, que a solidariedade tão necessária pode ser encontrada nos menores gestos.

Que o Deus Todo Poderoso, que nos legou a graça de sermos irmãos do seu Santo Filho abençoe, proteja e guarde cada um de nós e que nos faça compreender que da manjedoura à cruz há um itinerário grandioso que depende mais de fatos do que de fotos.

Feliz Natal!

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A BECA, A BOCA E O ESCÁRNIO

PRÓXIMO POST

IDÓLATRAS, IMBERBES, ESTÚPIDOS E AS REDES SOCIAIS

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)